

STRUCTURED LEARNING SHEETS NG SOLO MODEL AT ANG ACADEMIC PERFORMANCE NG MGA MAG-AARAL SA HUMSS STRAND NG GRADE-11 SA OLD DAMULOG NATIONAL HIGH SCHOOL

Alma D. Duave, Freddielyn B. Pontemayor

*Language Education Department, College of Education, Central Mindanao University, Musuan,
Maramag, Bukidnon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430554>

ABSTRACT

Nilalayan ng pag-aaral na tukuyin at suriin ang bisa ng Structured Learning Worksheets ng SOLO Model bilang isang pedagogikal na interbensyon sa pagpapahusay ng academic performance ng mga mag-aaral sa HUMSS Strand ng Grade 11 sa Mataas na Paaralan ng Old Damulog sa taong panuruan 2024–2025. Kasama sa pag-aaral ang buong populasyon ng HUMSS Strand ng Grade 11 na may asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa Pananaliksik. Purposive sampling ang ginamit ng mananaliksik bilang paraan ng pagpili ng mga kalahok at quasi-eksperimental na pananaliksik ang ispesipikong paraang ginamit upang sukatin at suriin ang Structured Learning Worksheets ng SOLO Model at ang academic performance ng mga mag-aaral batay sa istandardisadong test kwestyuner. Batay sa naging resulta, natuklasan pagkatapos sa isinagawang interbensyon napatotohanan na ang Structured Learning Worksheets gamit ang SOLO Model ay isang epektibong pedagogikal na interbensyon sa pagpapataas ng academic performance ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Mga susing salita: *Structured Learning Worksheets, academic performance, Solo Model, Interbensyon.*

INTRODUKSIYON

Ang academic performance ng mga mag-aaral ay isa sa mga pangunahing batayan ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Subalit, kahit may iba't ibang pagsisikap ang mga guro at paaralan para mapahusay ang pagkatuto, marami pa ring mag-aaral ang nakakakuha ng mababang marka, lalo na sa asignaturang Filipino. Halos 40% ng mga mag-aaral sa elementarya at sekondarya sa Pilipinas ang nahihirapang makapasa sa Asignaturang Filipino. Dahil dito, mas nagiging malinaw ang pangangailangan ng mga mabisang interbensiyon upang maiangat ang kanilang antas ng pagkatuto. Ilan sa mga nakikitang dahilan ng mababang marka ay ang kakulangan sa paggamit ng epektibong estratehiya sa pagtuturo na nakaayon sa pangangailangan ng bawat mag-aaral (De Castro, 2020). Dagdag pa rito, binanggit din ni Gonzales (2021) na ang mga mag-aaral na hindi nabibigyan ng sapat na suporta at akmaang paraan ng pagkatuto ay mas madalas magkaroon ng mababang antas ng academic performance.

Gayunpaman, upang maisakatuparan ang isa sa mga layunin ng MATATAG Agenda ng Kagawaran ng Edukasyon—ang pagbibigay-suporta sa mga guro para sa mas epektibong pagtuturo—nagkakaloob ito ng iba't ibang pagsasanay at seminar upang malinang ang kasanayan at kakayahan ng mga guro. Sa ganitong paraan, mas nagiging maganda rin ang academic performance ng mga mag-aaral. Kaugnay nito, ang Philippine Professional Standards for Teachers (PPST) Strand 1.5, na nakatuon sa mga estratehiya para sa pagpapaunlad ng mapanuri at malikhaing pag-iisip, pati na rin sa mas mataas na antas ng pag-iisip, ay nagsisilbing gabay para sa mga guro na lumikha ng mga mabisang paraan upang mapaunlad ang Higher Order Thinking Skills (HOTS) ng mga mag-aaral. Bilang tugon dito, nagpalabas ang Division ng Malaybalay City ng Division Memorandum 463, s. 2023, na naglalaman ng *Higher-Order Thinking Skills Professional Learning Packages (HOTS-PLP)*.

Sa isinagawang benchmarking test, lumabas na mas mababa ang kasanayan ng mga estudyanteng Pilipino sa malikhaing pag-iisip kompara sa kanilang mga kaedad sa ibang bansa. Batay sa 2022 cycle ng Programme for International Student Assessment (PISA), ang mga labinlimang taong gulang na mag-aaral sa Pilipinas ay nakakuha lamang ng 14 na puntos sa pagsusulit sa malikhaing pag-iisip. Dahil dito, napabilang ang bansa sa pinakamababang puwesto mula sa 64 na kalahok na bansa. Ang resulta ay naging hamon at nagbunsod sa mga guro, pati na rin sa Kagawaran ng Edukasyon, na magpatupad ng iba't ibang hakbang at interbensiyon upang mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral sa mapanuri at malikhaing pag-iisip.

Ang asignaturang Filipino ay isa sa mga core subject ng Kagawaran ng Edukasyon, kaya't mahalagang pagtuunan ito ng pansin upang maisakatuparan ng bawat mag-aaral. Ayon ni Ypon (2020), ang pagtuturo ng mga guro ay kailangang bigyang-diin para sa ikauunlad ng layunin ng edukasyon na nakasentro sa mga mag-aaral, sapagkat sila ang pangunahing layunin at dahilan ng edukasyon.

Isa sa mga layunin ng Kagawaran ng Edukasyon, partikular sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, ay ang paggamit ng wika bilang daan tungo sa intelektuwalisasyon at pambansang pagkakaunawaan. Mahalaga itong maisakatuparan upang mas mapadali

ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga kagamitang panturo, lalo na pagdating sa pagsagot ng mga tanong na huhubog at magpapalalim sa kanilang kasanayan.

Ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas noong 1987, nakasaad sa Artikulo XIV, Seksyon 6–9 na ang wikang Filipino ang itinalagang Wikang Pambansa. Kaugnay nito, ipinalabas ni Kalihim Lourdes Quisumbing ng dating Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang Kautusang Pangkagawaran Blg. 52, na nagtatakda sa paggamit ng wikang Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas ng edukasyon, sa mga pampubliko man o pribadong paaralan, kasabay ng paggamit ng Ingles. Itinuturing na mahalagang hakbang ito upang mas mapaunlad ang pagkatuto ng kabataan sa sariling wika, kaya't isinama ito sa kurikulum bilang hiwalay na asignatura na dapat bigyang-pansin. Sa pamamagitan ng asignaturang Filipino, nagiging mas madali para sa mga mag-aaral na maunawaan ang mga pagbabagong nagaganap sa kasalukuyan at matutuhan ang mga ito nang mas malinaw.

Dahil dito, inatasan ang mga guro na isama ang Structured of Observed Learning Outcomes (SOLO) model sa kanilang banghay-aralin at maging sa mga estratehiya ng pagtatasa upang masiguro ang paghubog ng kakayahang mag-isip ng mga mag-aaral at mapataas ang kanilang academic performance. Ang SOLO Taxonomy na binuo nina Hook at Mills (2011) ay nagsisilbing gabay sa mga guro sa pagdidisenyo ng mas epektibong karanasan sa pagkatuto. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng malinaw na sistema at proseso kung paano mauunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto—mula sa mga simple hanggang sa mas komplikadong gawain. Sa halip na nakatuon lamang sa paulit-ulit na pagsasanay, nagagamit ng mga guro ang mga karanasang panturo bilang batayan upang masukat ang kakayahan ng mga mag-aaral sa iba't ibang antas ng pag-iisip, gaya ng pagtuklas, pagbibigay-kahulugan, pag-uugnay ng kaalaman, at paglinang ng masinop at mapanuring pag-iisip.

Ang SOLO model ay nag-aalok ng isang malinaw na balangkas na tumutulong sa mga mag-aaral na subaybayan ang kanilang sariling pagkatuto at kasanayan sa pag-iisip. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng ideya kung nasaan ang kanilang kasalukuyang antas at kung anong mga hakbang ang kinakailangan upang umangat mula sa simpleng pag-unawa tungo sa mas mataas at mas komplikadong antas ng pag-iisip. Batay sa ilang pag-aaral, may mga ebidensiyang nagpapakita na ang paggamit ng SOLO model ay nakatutulong upang mapahusay ang academic performance sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Halimbawa, ipinakita ni Chan et.al (2017) na nagkaroon ng humigit-kumulang 30% na pagtaas sa antas ng pag-unawa at kasanayan ng mga mag-aaral matapos gamitin ang SOLO model sa kanilang mga asignatura. Bukod dito, binibigyang-daan ng SOLO ang mga guro na mas malinaw na matukoy ang pangangailangan ng bawat mag-aaral at makapagdisenyo ng mga gawaing nakatuon sa magpapalalim ng kanilang kognitibong pagkatuto.

Inilahad sa ilang pag-aaral sa Pilipinas na gumamit ng SOLO (Structured of Observed Learning Outcomes) Model bilang batayan sa pagsusuri ng pagkatuto at pag-unawa ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral ni Arceo (2024) sa *Magdalena Integrated National High School*, ipinakita ang paggamit ng SOLO taxonomy upang matukoy ang bisa nito sa kognitibong pagkatuto at academic performance ng mga mag-aaral. Ayon sa

resulta, nagkaroon ito ng positibong impluwensya sa pagpapataas ng kanilang antas ng pagkatuto.

Natuklasan sa pag-aaral na karamihan na ang mga mag-aaral ay nasa unistructural at multistructural levels, ngunit nakita ring may malinaw na ugnayan sa pagitan ng kanilang antas ng pag-unawa at academic performance. Sa mas mataas na lebel ng edukasyon, isinagawa sa pag-aaral nina Ramos et al., (2024) mula sa *University of Batangas* ang isang pag-aaral na gumamit ng parehong Bloom's at SOLO taxonomies upang masukat ang performance ng mga estudyante. Lumabas na epektibo ang paggamit ng SOLO sa pagsusuri ng kanilang *higher-order thinking skills*. Bukod pa rito, may ilang anekdotal na ulat mula sa mga guro ng DepEd (2025) na nagpapakita ng aktwal na paggamit ng SOLO sa paggawa ng pagsusulit, bagama't may mga hamon pa rin sa implementasyon, partikular sa pag-aangkop nito sa mga tanong na nasa mababang antas ng kognitibong kasanayan.

Sa kabuoan, ipinapakita ng mga nabanggit na pag-aaral na unti-unti nang naisasama ang SOLO Model sa larangan ng edukasyon sa Pilipinas bilang isang kapaki-pakinabang na gabay sa pagsusuri at pagpapalalim ng pagkatuto. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay tuklasin ang potensyal ng SOLO bilang isang interbensiyong pedagohikal na makatutulong sa pagpapahusay ng academic performance ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino, at matukoy kung aling mga aspeto ng modelong ito ang maaaring magbigay ng positibong pagbabago sa kasalukuyang mga estratehiya sa pagtuturo.

Research Questions

Pangunahing suliranin ng pag-aaral na ito na masuri ang bisa ng Structured Learning Worksheets gamit ang SOLO Model bilang isang interbensiyong pedagohikal sa pagpapabuti ng academic performance ng mga mag-aaral sa HUMSS STRAND ng Grade-11 ng Mataas na Paaralan ng Old Damulog sa taong panuruan 2024-2025. Sa pagsagot nito, hinati ito sa sumusunod na tanong:

1. Ano ang academic performance sa Filipino ng mga mag-aaral sa Baitang-11 na nasa eksperimental at kontroladong pangkat batay sa kanilang paunang pagsusulit?
2. Ano ang academic performance sa Filipino ng mga mag-aaral sa Baitang-11 na nasa eksperimental at kontroladong pangkat batay sa kanilang panghuling pagsusulit?
3. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa resulta sa academic performance sa Filipino mula sa pauna at panghuling pagsusulit sa eksperimental na pangkat matapos malapatan ng interbensiyon?

METODOLOHIYA

Sa pagsisikap na malaman ang bisa ng Structured Learning Worksheets ng SOLO Model sa academic performance ng mga mag-aaral ay ginamit ng mananaliksik ang quasi – eksperimental na disenyo na pag-aaral.

Isinagawa ang pag-aaral na ito sa taong panuruang 2024-2025 sa Mataas na Paaralan ng Old Damulog. Ang naging respondente sa pag-aaral na ito ay mga mag-aaral sa HUMSS STRAND ng Grade-11 na may asignaturang, “Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik.” Sa kabuoan, may sandaan at dalawampu’t limang (125) mag-aaral na tumugon sa isinagawang pag-aaral.

Ang pangunahing instrumento sa pag-aaral na ito ay isang pagsusulit na nakatuon sa pagsusuri ng academic performance ng mga mag-aaral. Ang pagsusulit ay iniayon sa pangunahing paksa ng asignaturang “Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik.” Upang matiyak ang pagiging maaasahan ng pagsusuri, binuo ang limampung (50) katanungang may pagpipilian na nakabatay sa Most Essential Learning Competencies (MELCs) at ginabayan ng mga materyales ng guro at mag-aaral mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Bilang karagdagan, inihanda rin ang isang Table of Specifications (TOS) na nakaangkla sa Bloom’s Taxonomy upang maipamahagi nang wasto ang mga tanong sa iba’t ibang antas ng kognitibong kasanayan, kabilang ang pag-alala, pag-unawa, aplikasyon, pagsusuri, ebalwasyon, at paglikha.

Ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa paggamit ng standardized test na ginamit bilang paunang at panghuling pagsusulit, na pagmamay-ari ng Dibisyon ng Bukidnon. Nag-request din siya ng permiso mula sa Learning Resource Management and Division System upang magamit ang naturang pagsusulit. Matapos makuha ang kinakailangang pahintulot, isinagawa ang pilot testing sa ibang pangkat ng mga mag-aaral upang masuri ang angkop at pagiging epektibo ng instrumento. Ang bawat aytem ng kwestyuner ay sumailalim sa pagsusuri ng reliability gamit ang Cronbach’s Alpha. Mula sa isinagawang pagsusuri, nakuha ang reliability coefficient na 0.821, na nagpapakita ng mataas na antas ng internal consistency at nagpapatunay sa pagiging maaasahang panukat ng academic performance ng mga mag-aaral.

Sa pag-aaral na ito, ginamit ang pagsusulit bilang pangunahing instrumento upang masukat ang academic performance ng mga mag-aaral. Kaugnay ng layunin ng pag-aaral, ang nasabing pagganap ay nilimitahan lamang sa kanilang nakuhang iskor sa paunang at panghuling pagsusulit. Bagama’t kinikilala ng mananaliksik na ang academic performance ay maaaring masaklaw ang iba’t ibang uri ng pagtataya—gaya ng proyekto, takdang-aralin, gawaing panggrupo, at maging ang partisipasyon sa klase—pinili ang pagsusulit bilang tanging batayan. Layunin nito na magkaroon ng mas sistematikong pagsusuri sa bisa ng Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model, partikular sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Upang higit na maiayon sa layunin ng interbensyon, ang mga katanungan sa pagsusulit ay inorganisa batay sa antas ng kognisyon na itinatakda ng SOLO Model.

Ang bawat wastong sagot sa pagsusulit para sa academic performance ay may katumbas na isang (1) puntos, kaya’t ang pinakamataas na posibleng marka ay limampung (50) puntos. Ang mga naging output ng mga mag-aaral ay sinuri batay sa pamantayan ng DepEd Order No. 8, s. 2015 upang matiyak ang pagiging angkop at bisa ng pagsusulit bilang panukat ng kanilang academic performance.

RESULTA

Batay sa resulta, ang kontroladong pangkat ay nakakuha ng mean na 15.03 at standard deviation na 3.39 sa paunang pagsusulit, na nagpapahiwatig ng sapat ngunit hindi pa ganap na pag-unawa sa aralin. Ipinapakita nito na karamihan sa kanila ay hindi pa umaabot sa inaasahang antas ng akademikong kasanayan. Samantala, ang eksperimental na pangkat ay nagtamo ng mean na 14.37 at standard deviation na 2.84, na nagpapakita naman ng bahagyang pagkatuto at pangangailangan ng mas malalim na gabay upang lubos na maunawaan ang mga konsepto. Sa kabuuan, parehong pangkat ang nangangailangan pa ng karagdagang pagtutok at epektibong estratehiya sa pagtuturo upang mapabuti ang kanilang performance sa Filipino.

Ipinapakita ng standard deviation ng dalawang pangkat na may maliit na pagkakaiba sa kanilang mga marka, subalit nananatiling mababa ito. Ibig sabihin, karamihan sa mga mag-aaral ay nasa parehong antas ng performance—kulang pa sa malalim na pag-unawa at aplikasyon ng kaalaman sa asignaturang Filipino. Maaaring ito ay dulot ng kakulangan sa masinop na instruksiyon at limitadong exposure sa mga kagamitan o aktibidad na nakatutulong sa paglinang ng Higher Order Thinking Skills (HOTS). Dahil sa paggamit ng tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo, maaaring hindi nabigyang-pansin ang pag-unlad ng mga kognitibong kasanayan tulad ng pagsusuri, pagbibigay-kahulugan, at paggamit ng kaalaman sa makabuluhang konteksto.

Sa panghuling pagsusulit, umangat ang mean score ng kontroladong pangkat sa 24.19 na may standard deviation na 3.08, na nagpapakita ng mas malinaw na pag-unawa at kasanayan sa Filipino. Ipinapahiwatig nito na karamihan sa mga mag-aaral ay natutong ilapat ang aralin sa bagong sitwasyon kahit may kaunting gabay lamang. Kung ihahambing sa paunang mean na 15.03, may bahagyang pag-unlad sa kanilang performance kahit walang ginamit na interbensyon gaya ng SOLO-based worksheets. Gayunpaman, nananatili sa antas na “mahusay” ang resulta, na nagpapakita na limitado pa rin ang epekto ng tradisyunal na paraan ng pagtuturo sa pagpapalalim ng pagkatuto. Ang kaunting pagtaas ay maaaring dulot ng paulit-ulit na pag-aaral o sariling pagsisikap ng mga mag-aaral, ngunit hindi pa ito sapat upang mahasa ang mas mataas na antas ng pag-iisip.

Samantala, ang eksperimental na pangkat ay nakapagtala ng makabuluhang pagtaas sa kanilang mean score na 39.82, na may standard deviation na 2.779. Ayon sa pamantayan, ang antas na ito ay nagpapakita ng malinaw at konkretong pag-unawa at kasanayan, kung saan karamihan sa mag-aaral ay nakakamit ang inaasahang kaalaman at kayang ilapat ang natutunan sa bagong sitwasyon kahit may kaunting gabay. Ang resulta ay malinaw na sumasalamain sa positibong epekto ng isinagawang pedagogical na interbensyon gamit ang SOLO-based Structured Learning Worksheets.

Ipinapakita ng resulta ang malinaw na pag-unlad sa akademikong performance ng mga mag-aaral matapos ipatupad ang Structured Learning Worksheets batay sa SOLO Model. Ang kanilang mean score ay tumaas mula 14.371 sa paunang pagsusulit hanggang halos 40 na puntos sa panghuling pagsusulit, na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pagkatuto. Ang mababang standard deviation ay nagmumungkahi ng pantay-

pantay na pagganap, kung saan karamihan sa mga mag-aaral ay naabot ang parehong antas ng pag-unawa. Ang makabuluhang pagtaas ng iskor sa eksperimental na pangkat ay malinaw na sumusuporta sa bisa ng SOLO Model bilang isang pedagogikal na interbensyon. Sa pamamagitan ng structured at tiered na disenyo ng worksheets, nagkaroon ang mga mag-aaral ng malinaw na gabay, na nagbigay-daan sa kanilang pagangat mula sa mababaw na kaalaman patungo sa mas malalim na pagsusuri, pagbibigay-kahulugan, at aplikasyon ng mga konsepto.

Batay sa pagsusuri gamit ang paired-sample t-test, may malinaw at makabuluhang pagkakaiba ang mga resulta ng paunang at panghuling pagsusulit ng eksperimental na pangkat ($t = -20.731$, $p = .000$). Ipinapakita nito na ang paggamit ng Structured Learning Worksheets na nakaayos ayon sa SOLO Model ay may positibong epekto sa pag-unlad ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral.

DISKUSIYON

Academic Performance sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral sa Paunang Pagsusulit

Ipinapakita sa Talahanayan 1 ang naging resulta ng paunang pagsusulit ng mga mag-aaral sa Baitang 11 na kabilang sa kontroladong pangkat sa asignaturang Filipino. Layunin ng pagsusuring ito na matukoy ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral bago ipatupad ang interbensyon. Ang ginamit na pagsusulit ay binubuo ng 50 aytem, at ang interpretasyon ng kanilang nakuhang iskor ay isinunod sa itinakdang pamantayan ng DepEd Order No. 8, s. 2015.

Talahanayan 1. Academic Performance sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral sa Baitang-11 na Kontroladong Pangkat Batay sa Kanilang Paunang Pagsusulit.

Raw Score	Dalas (f)	Percent Score (%)	Interpretasyon	Mean	Standard Deviation	Kabuoang Interpretasyon
41-50	1	1.59%	Lubos na nagpapakita ng malalim na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa lahat o halos lahat ng bahagi ng aralin. Kayang-kaya gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting gabay.	15.032	3.388	Bahagyang nakakamit ang mga inaasahan. Kailangan ng higit pang tulong upang ganap na maunawaan at maisagawa ang mga kasanayan sa aralin.
31-40	5	7.94%	Malinaw na nagpapakita ng pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa			

21-30	20	31.75%	karamihan ng bahagi ng aralin. Kayang gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting tulong. May sapat na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga pangunahing inaasahan, ngunit may ilang kakulangan. Kailangan ng patuloy na pagsasanay at gabay.
11-20	30	47.62%	Bahagyang nakakamit ang mga inaasahan. Kailangan ng higit pang tulong upang ganap na maunawaan at maisagawa ang mga kasanayan sa aralin.
0-10	7	11.11%	Hindi nakamit ang inaasahang pag-unawa at kasanayan. Nangangailangan ng masusing gabay, suporta, at karagdagang pagkatuto.
Kabuuan	63	100%	

Legend: 41-50 (90-100) napakahusay, 31-40 (85-89) mahusay, 21-30 (80-84) mahusay-husay, 11-20 (75-79) di-mahusay, 0-10 (74 pababa) nangangailangan ng tulong.

Ipinakita ng resulta ng paunang pagsusulit na karamihan sa mga mag-aaral sa kontroladong pangkat ay may mababang antas ng kasanayan sa Filipino. Sa 63 kalahok, 30 o 47.62% ang nakakuha ng iskor na 11–20, na nagpapahiwatig na bahagya pa lamang nilang naaabot ang mga inaasahan at kailangan pa ng dagdag na gabay upang lubos na maunawaan ang aralin. Ipinapakita nito ang kakulangan sa malalim na pag-unawa sa mga konsepto ng asignatura, na maaaring bunga ng hindi epektibong estratehiya sa pagtuturo, tulad ng binanggit nina Gonzales (2021) at De Castro (2020), na kapag hindi akma ang mga pamamaraan sa antas ng mag-aaral, nagiging hadlang ito sa kanilang pag-unlad sa pagkatuto.

Samantala, 20 mag-aaral o 31.75% ang nakapabilang sa kategoriyang “May sapat na pag-unawa at kasanayan,” na may iskor na 21–30. Ipinapakita nito na may batayang kaalaman na sila ngunit may ilang kakulangan pa sa pag-abot ng mga pamantayan. Kailangan pa rin nila ng tuloy-tuloy na gabay at pagsasanay upang higit na mapatatag ang kanilang kakayahan sa Filipino. Ayon kina Maya et al. (2022), maaaring nakaapekto rito ang kapaligiran sa pagkatuto at personal na motibasyon, ngunit binigyang-diin nila na ang mga ito ay hindi sapat kung walang epektibong pamamaraan ng pagtuturo na tutulong sa mas malalim na pag-unawa.

Kaunti lamang sa mga mag-aaral ang nakapagtamo ng mataas na marka sa pagsusulit. Lima o 7.94% ang nakakuha ng iskor na 31–40, na nagpapakita ng malinaw na pag-unawa at kakayahang ilapat ang aralin sa bagong sitwasyon. Isa lamang o 1.59% ang umabot sa pinakamataas na antas na 41–50, na nagpapakita ng malalim na pag-unawa at kasanayan. Ipinapahiwatig nito na iilan lamang ang tunay na nakasunod sa mas mataas na pamantayan ng pagkatuto. Ayon kay De Castro (2020), ang kalidad ng pagtuturo ay may malaking epekto sa pag-abot ng ganitong antas, at ang kakulangan sa sapat na gabay, pagsasanay, at epektibong estratehiya sa pagtuturo ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mababang resulta ng karamihan sa mga mag-aaral.

May pitong mag-aaral o 11.11% ang nakakuha lamang ng 0–10 puntos, na kabilang sa kategoryang “Hindi nakamit ang mga itinakdang kasanayan at pag-unawa.” Ipinapakita nito na nahihirapan pa sila sa mga pangunahing kaalaman sa Filipino at nangangailangan ng masusing paggabay at remediation upang makasabay sa klase. Sinasabing ang edad at kapaligiran ng mag-aaral ay nakaaapekto sa kanilang kakayahang makaunawa ng wika, ngunit kung walang angkop na paraan ng pagtuturo, limitado pa rin ang pagkatuto. Ipinahayag sa pag-aaral ni Cañeda (2024) na bagama’t kapaki-pakinabang din ang teknolohiya, kung saan hindi pa rin nito mapapalitan ang mahalagang papel ng guro bilang pangunahing gabay sa pagkatuto.

Batay sa nakuha nilang mean score na 15.032 at standard deviation na 3.389, makikitang mababa ang pangkalahatang antas ng kaalaman at pag-unawa ng mga mag-aaral. Mula sa 50 item, malinaw na ang karaniwang marka ng mga mag-aaral ay hindi pa umaabot sa inaasahang pamantayan ng pagganap. Ang resulta ng standard deviation ay nagpapakita rin na halos magkakalapit lamang ang kanilang mga iskor, na nagpapahiwatig na karamihan sa kanila ay sabay-sabay na nangangailangan ng masidhing suporta sa pagkatuto. Ayon kay De Castro (2020), ang paggamit ng tradisyunal na pamamaraan sa pagtuturo ay hindi sapat upang maitaas ang antas ng kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral. Katulad nito, binigyang-diin nina Maya et al., (2022) na hindi lamang ang nilalaman ng aralin ang dapat bigyang pansin, kundi maging ang epektibong estratehiya ng guro, sapagkat ito ang susi sa mas malalim at mas malawak na pagkatuto.

Sa kabuoan, ipinakikita ng resulta ng paunang pagsusulit ng kontroladong pangkat na may malinaw na pangangailangan para sa mas estruktura at masinsinang interbensyon sa pagkatuto. Ang paggamit ng Structured Learning Worksheets na nakaangkla sa SOLO Model ay maaaring magsilbing mabisang tugon upang mapataas ang antas ng academic performance ng mga mag-aaral sa Filipino. Batay na rin sa mga naunang pag-aaral, ang kakulangan sa angkop na estratehiya, limitadong suporta mula sa guro, at hindi malinaw na pedagohiya ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng mababang resulta. Kaya’t ang paglalapat ng organisado at kontekstuwalisadong kagamitan sa pagtuturo ay nakikitang mahalagang hakbang upang mapabuti ang academic performance ng mga mag-aaral sa hinaharap.

Talahanayan 2. Academic Performance sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral sa Baitang-11 na Eksperimental na Pangkat Batay sa Kanilang Paunang Pagsusulit.

Raw Score	Dalas (f)	Percent Score (%)	Interpretasyon	Mean	Standard Deviation	Kabuoang Interpretasyon
41-50	0	0 %	Lubos na nagpapakita ng malalim na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa lahat o halos lahat ng bahagi ng aralin. Kayang-kaya gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting gabay.	14.371	2.841	Bahagyang nakakamit ang mga inaasahan. Kailangan ng higit pang tulong upang ganap na maunawaan at maisagawa ang mga kasanayan sa aralin.
31-40	2	3.23 %	Malinaw na nagpapakita ng pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa karamihan ng bahagi ng aralin. Kayang gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting tulong.			
21-30	15	24.19 %	May sapat na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga pangunahing inaasahan, ngunit may ilang kakulangan. Kailangan ng patuloy na pagsasanay at gabay.			
11-20	37	59.68 %	Bahagyang nakakamit ang mga inaasahan. Kailangan ng higit pang tulong upang ganap na maunawaan at maisagawa ang mga kasanayan sa aralin.			
0-10	8	12.90 %	Hindi nakamit ang inaasahang pag-unawa at kasanayan. Nangangailangan ng masusing gabay, suporta, at karagdagang pagkatuto.			
Kabuuan	62	100 %				

Legend: 41-50 (90-100) napakahusay, 31-40 (85-89) mahusay, 21-30 (80-84) mahusay-husay, 11-20 (75-79) di-mahusay, 0-10 (74 pababa) nangangailangan ng tulong.

Ang paunang pagsusulit ng 62 mag-aaral mula sa eksperimental na pangkat ay nagbigay ng malinaw na larawan hinggil sa kanilang kasalukuyang antas ng kaalaman at kasanayan sa asignaturang Filipino bago isagawa ang interbensyon gamit ang Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model. Batay sa pinagsamang datos, makikita na 37 mag-aaral o katumbas ng 59.68% ang nakakuha ng iskor na nasa pagitan ng 11–20 puntos. Ito ay may interpretasyong “Bahagyang nakakamit ang mga inaasahan. Kailangan ng higit pang tulong upang ganap na maunawaan at maisagawa ang mga kasanayan sa aralin.” Nangangahulugan ito na higit sa kalahati ng mga mag-aaral ay nasa antas ng bahagyang pagkakamit ng mga kasanayan, na nagpapakita ng kakulangan sa mas malalim na pag-unawa sa mahahalagang konsepto ng asignatura.

Ipinapakita ng obserbasyong ito na sa ilalim ng Structured of the Observed Learning Outcome (SOLO) Model, karamihan sa mga mag-aaral ay nananatili pa lamang sa pre-structural o uni-structural level—mga antas ng pagkatuto kung saan ang pag-unawa ay nakatuon sa iisang aspeto at hindi pa nakakabuo ng malinaw na koneksiyon sa kabuuang konsepto. Kaugnay nito, binigyang-diin ni Arceo (2024) na ang kakulangan ng organisadong kagamitang panturo ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling mababa ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino. Sa kanilang pagsusuri, ang paggamit ng structured learning worksheets na nakabatay sa SOLO Model ay nakatutulong hindi lamang sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa kundi maging sa paghubog ng mas malalim na pag-unawa sa mga teksto—isang aspekto na malinaw na kulang pa sa eksperimental na pangkat bago ang isinagawang interbensyon.

Samantala, 15 mag-aaral o 24.19% ang kabilang sa kategoryang “May sapat na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga pangunahing inaasahan, ngunit may ilang kakulangan. Kailangan ng patuloy na pagsasanay at gabay,” na may nakuhang iskor na nasa pagitan ng 21–30 puntos. Ipinapahiwatig nito na bagama’t may ilang mag-aaral na nakapagpakita ng sapat na kaalaman, hindi pa ito ganap na sapat upang maabot ang relational level ng SOLO Model—ang yugto kung saan ang mga pira-pirasong ideya ay pinagsasama-sama upang makabuo ng mas malalim at mas malawak na konseptuwal na ugnayan. Itinuro nina Delos Santos (2019) at Reyes (2021) na ang ganitong uri ng performance ay maaaring resulta ng unti-unting pagbuo ng kaalaman, subalit hindi pa naaakay tungo sa mas masusing aplikasyon o paglinang ng magkakaugnay na kaisipan.

Dalawa lamang sa mga mag-aaral o 3.23% ang nakakuha ng iskor na 31–40, na nagpapakita ng malinaw na pag-unawa at kakayahang ilapat ang natutunan sa bagong sitwasyon. Gayunman, kakaunti pa rin ito upang maituring na pangkalahatang pag-unlad ng buong pangkat. Wala ring mag-aaral ang umabot sa 41–50 puntos, na nangangahulugang walang nakaabot sa pinakamataas na antas ng pag-unawa ayon sa SOLO Model. Ipinapakita nito na hindi pa nagkakaroon ng mas malalim na integrasyon ng kaalaman at kakayahang magpalawak ng ideya. Ayon kina Hook at Mills (2011), ang ganitong antas ay nangangailangan ng masusing pag-unawa at mas mataas na kasanayang analitikal—na sa puntong ito ay hindi pa nakikita sa grupo bago ang interbensyon.

Kapansin-pansin din ang datos na nagpapakita na walong mag-aaral o 12.90% ang nakakuha ng iskor na nasa pagitan ng 0–10, na may interpretasyong “Hindi nakamit

ang inaasahang pag-unawa at kasanayan. Nangangailangan ng masusing gabay, suporta, at karagdagang pagkatuto.” Ipinahihiwatig nito na may mga mag-aaral na hindi lamang limitado ang kaalaman, kundi nangangailangan pa ng masusing remidyal na pagtuturo. Ayon nina Nasrulloh et al., (2019), ang mga mag-aaral na nasa ganitong antas ay higit na nakikinabang kapag ginamitan ng differentiated instruction at mga kagamitang iniangkop sa kanilang kakayahan, upang mahikayat silang matuto. Dagdag pa rito, binigyang-diin nina Ladias et al., (2024) na ang paggamit ng structured at context-based activities ay napatunayang epektibo para sa mga mag-aaral na may kahinaan sa batayang kasanayan.

Batay sa datos, ang eksperimental na pangkat ay nakakuha ng mean score na 14.37 at standard deviation na 2.84, na nagpapahiwatig na karamihan sa mga mag-aaral ay malayo pa sa pamantayan ng mastery. Ipinapakita nito na bago ang interbensyon, nasa mababang antas pa ang kanilang pag-unawa at kasanayan sa aralin. Ang halos magkaparehong resulta ng mga mag-aaral ay nagpapakita na hindi lamang iilan ang nahirapan, kundi karamihan sa kanila ay may magkatulad na kakulangan. Ayon kina Maya et al. (2022), ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng mas malawak at sistematikong interbensyon na makatutugon sa pangkalahatang pangangailangan ng buong klase.

Gayundin, pinatutunayan ng resulta ang pananaw ni Ypon (2020) na ang kahusayan ng guro sa pagpili at paggamit ng angkop na estratehiya sa pagtuturo ay may tuwirang kaugnayan sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Kapag walang malinaw at organisadong balangkas ng pagtuturo—gaya ng iniaalok ng SOLO model—nananatiling mababa ang antas ng kognitibong kasanayan ng mga estudyante. Kaugnay nito, ipinakita rin sa mga pag-aaral nina Veloo et al., (2015) at Ndirangu et al., (2017) na ang paggamit ng structured worksheets ay epektibong nakapagpapataas ng antas ng kaalaman at nagpapalalim ng pag-unawa, dahilang upang maging makatuwiran ang pagpapatupad ng ganitong uri ng interbensyon sa eksperimental na pangkat.

Ipinakita ng datos na parehong mababa ang mean score ng kontroladong pangkat (15.03) at eksperimental na pangkat (14.37) sa paunang pagsusulit sa Filipino, na nagpapahiwatig ng kakulangan sa masusing pag-unawa bago ang interbensyon. Ayon kay Relativo (2019), malaking porsyento ng mga mag-aaral sa bansa ang hindi umaabot sa pasadong marka sa Filipino, patunay ng patuloy na hamon sa pagtuturo ng asignaturang ito. Isa sa mga dahilan ay ang kakulangan ng epektibong paggabay ng guro, gaya ng binigyang-diin nina Chan et al. (2017), na kapag walang malinaw na direksyon, limitado ang pag-unawa ng mag-aaral sa aralin. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Ypon (2020) na ang tamang pagpili ng estratehiya sa pagtuturo ay may malaking epekto sa academic performance. Maaaring nakaapekto rin ang lingguwistikong kaligiran, dahil sa ilang rehiyon, mas ginagamit ng mga mag-aaral ang kanilang katutubong wika kaysa Filipino. Tulad ng binanggit ni De Castro (2020), ang kakulangan sa pag-angkop ng mga estratehiya sa ganitong uri ng silid-aralan ay nagiging hadlang sa mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral.

Ipinapakita sa mga datos sa Talahanayan 1 at 2 na mababa ang naging resulta ng pagsusulit ng mga mag-aaral, na maaaring dulot ng kakulangan sa epektibong paraan

ng pagtuturo, paggamit ng wikang hindi pamilyar sa kanila, at limitadong kasanayan sa Higher Order Thinking Skills (HOTS). Ipinahihwatig nito ang pangangailangan ng isang maayos na interbensiyon tulad ng Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model upang matugunan ang mga kakulangan sa aspeto ng pagtuturo, wika, at pag-iisip. Ayon kay Gonzales (2021), ang kawalan ng makabuluhang estratehiya sa pagtuturo ang madalas na nagiging hadlang sa mataas na akademikong pagganap, lalo na sa mga asignaturang tulad ng Filipino na nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa.

Ipinapakita ng resulta ng pagsusulit na bukod sa mga suliraning pedagogikal, nakaapekto rin ang mga kultural at sikolohikal na salik sa mababang pagganap ng mga mag-aaral. Marami sa kanila ang kulang sa motibasyon at hindi ganap na pamilyar sa wikang Filipino, lalo na kung ito ay hindi kanilang unang wika. Batay sa pagsusuri gamit ang Table of Specifications, natukoy na marami sa mga mag-aaral ay nahirapang unawain at suriin ang iba't ibang uri ng teksto, partikular sa mga tanong na sumusukat sa Higher Order Thinking Skills (HOTS). Katulad ng obserbasyon Ramos et al., (2024), mahina pa rin ang mga estudyante sa mga tanong na nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-iisip. Dahil dito, inirerekomenda ang paggamit ng Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model upang sistematikong mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pag-unawa, pagsusuri, at paggamit ng kaalaman sa Filipino.

Sa pangkalahatan, ipinapakita ng pinagsamang resulta na bago isagawa ang anumang interbensiyon, kapwa ang eksperimental at kontroladong pangkat ay may magkatulad na antas ng kahinaan. Gayunpaman, nagsisilbi ang mga datos na ito bilang matibay na batayan para sa pagpapatupad ng Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model. Ayon sa kaugnay na literatura, may malinaw itong kakayahang paunlarin ang antas ng kognisyon ng mga mag-aaral, mula sa simpleng pag-unawa hanggang sa mas masusing, magkakaugnay, at malikhaing paraan ng pag-iisip. Samakatuwid, ang impormasyon mula sa Talahanayan 4 ay hindi lamang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng mga mag-aaral kundi nagsisilbi ring gabay sa pangangailangang iakma at pagbutihin ang mga pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino.

Academic Performance sa Filipino ng mga Mag-aaral sa Panghuling Pagsusulit

Talahanayan 3 ay nagpapakita ng distribusyon ng iskor sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa Baitang-11 na kontroladong pangkat batay sa kanilang panghuling pagsusulit. Layunin ng pagsusuring ito na suriin ang naging pag-unlad sa academic performance ng mga mag-aaral pagkatapos ng regular na pagtuturo (walang interbensiyon), upang makita ang natural na progreso ng mga mag-aaral sa ilalim ng tradisyunal na metodolohiya.

Talahanayan 3. Academic Performance sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral sa Baitang-11 na Kontroladong Pangkat Batay sa Kanilang Panghuling Pagsusulit.

Raw Score	Dalas (f)	Percent Score (%)	Interpretasyon	Mean	Standard Deviation	Kabuoang Interpretasyon
41-50	3	4.76 %	Lubos na nagpapakita ng malalim na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa lahat o halos lahat ng bahagi ng aralin. Kayang-kaya gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting gabay.	24.191	3.084	May sapat na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga pangunahing inaasahan, ngunit may ilang kakulangan. Kailangan ng patuloy na pagsasanay at gabay.
31-40	19	30.16 %	Malinaw na nagpapakita ng pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa karamihan ng bahagi ng aralin. Kayang gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting tulong.			
21-30	29	46.03 %	May sapat na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga pangunahing inaasahan, ngunit may ilang kakulangan. Kailangan ng patuloy na pagsasanay at gabay.			
11-20	12	19.05 %	Bahagyang nakakamit ang mga inaasahan. Kailangan ng higit pang tulong upang ganap na maunawaan at maisagawa ang mga kasanayan sa aralin.			
0-10	0	0 %	Hindi nakamit ang inaasahang pag-unawa at kasanayan. Nangangailangan ng masusing gabay, suporta, at karagdagang pagkatuto.			

Legend: 41-50 (90-100) napakahusay, 31-40 (85-89) mahusay, 21-30 (80-84) mahusay-husay, 11-20 (75-79) di-mahusay, 0-10 (74 pababa) nangangailangan ng tulong.

Ipinakita ng resulta ng panghuling pagsusulit ng kontroladong pangkat na, matapos ang dalawang linggong tradisyonal na pagtuturo, bahagya lamang ang naging pag-unlad ng mga mag-aaral. Karamihan ay nanatili sa gitnang antas ng kasanayan, na nangangahulugang may sapat silang pag-unawa ngunit kailangan pa ng gabay at karagdagang pagsasanay. Ilan lamang ang umabot sa mataas na antas ng pagkatuto, samantalang may ilan pa ring nahirapan sa mga pangunahing konsepto. Ayon kay De Castro (2020), limitado ang bisa ng tradisyunal na pagtuturo dahil hindi nito lubos na napapaunlad ang mas mataas na antas ng pag-iisip. Ipinapakita ng datos na bagaman may kaunting pagtaas sa marka, kulang pa rin ang mga mag-aaral sa malalim na pag-unawa at aplikasyon ng natutunan, dahilan upang irekomenda ang paggamit ng mas inobatibong at interaktibong estratehiya sa pagtuturo.

Isang positibong tala na walang sinumang mag-aaral (0%) ang napabilang sa kategoryang “Hindi nakamit ang inaasahang pag-unawa at kasanayan. Nangangailangan ng masusing gabay, suporta, at karagdagang pagkatuto” na may iskor na 0–10. Ipinapakita nito na tumaas kahit bahagya ang pangkalahatang baseline performance ng klase at lahat ng mag-aaral ay nakaabot sa minimum na antas ng pagkatuto. Gayunpaman, ang bahagyang pagtaas ng iskor ay hindi awtomatikong indikasyon ng pagiging epektibo ng tradisyonal na pagtuturo. Mas malinaw na ipinapakita nito na maaaring natuto ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng paulit-ulit na exposure sa leksyon o sariling pagsasanay, ngunit hindi sa pamamagitan ng sistematikong pedagogical na pamamaraan na naglalayong palalimin ang pag-unawa.

Batay sa Talahanayan 3, nakapagtala ang mga mag-aaral ng mean score na 24.19 at standard deviation na 3.08. Ipinapakita nito ang bahagyang pagtaas mula sa naunang 15.03, na nangangahulugang may pag-unlad ngunit nananatili pa rin sa gitnang antas ng kasanayan. Ayon sa DepEd Order No. 8, s. 2015, ang antas na ito ay nagpapahiwatig ng “may sapat na pag-unawa ngunit kailangan pa ng patuloy na gabay.” Hindi pa rin umabot ang mga mag-aaral sa mas mataas na antas ng pagkatuto, na nagpapakita ng limitasyon ng tradisyunal na pagtuturo sa pagpapaunlad ng Higher Order Thinking Skills (HOTS). Tulad ng binanggit nina Gonzales (2021) at Relativo (2019), ang kakulangan ng contextualized at makabagong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino ay nakaaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na magsuri at magbigay-kahulugan. Dagdag pa nito na kahit mahalaga ang learning environment, mananatiling mabagal ang pag-unlad kung walang angkop na interbensiyon sa pagtuturo.

Sa kabuoan, ipinapakita ng resulta ng panghuling pagsusulit ng kontroladong pangkat na nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa antas ng academic performance, subalit nananatili pa rin ito sa katamtamang antas. Walang malinaw na ebidensiya na naabot ang mas mataas na antas ng pagkatuto o ang pagpapalawak ng kaalaman, gaya ng inaasahan sa SOLO Model. Ipinahihiwatig nito na ang tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo ay may limitadong kakayahan na palalimin ang pag-unawa at aplikasyon ng mga konsepto sa Filipino. Dahil dito, mas lumalakas ang pangangailangan para sa

sistematikong interbensyon—tulad ng Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model—upang mapaunlad ang kalidad ng edukasyon at matiyak na ang mga mag-aaral ay hindi lamang nakakakuha ng impormasyon, kundi natututo ring mag-isip nang masinsinan, malikhain, at kritikal.

Talahanayan 4. Academic Performance sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral sa Baitang-11 na kabilang sa Eksperimental na Pangkat Batay sa Kanilang Panghuling Pagsusulit.

Raw Score	Dalas (f)	Percent Score (%)	Interpretasyon	Mean	Standard Deviation	Kabuoang Interpretasyon
41-50	23	37.10 %	Lubos na nagpapakita ng malalim na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa lahat o halos lahat ng bahagi ng aralin. Kayang-kaya gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting gabay.	39.823	2.779	Malinaw na nagpapakita ng pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa karamihan ng bahagi ng aralin. Kayang gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting tulong.
31-40	39	62.90 %	Malinaw na nagpapakita ng pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa karamihan ng bahagi ng aralin. Kayang gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting tulong.			
21-30	0	0 %	May sapat na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga pangunahing inaasahan, ngunit may ilang kakulangan. Kailangan ng patuloy na pagsasanay at gabay.			
11-20	0	0 %	Bahagyang nakakamit ang mga inaasahan. Kailangan ng higit pang tulong upang ganap na maunawaan at maisagawa ang mga kasanayan sa aralin.			

0-10	0	0 %	Hindi nakamit ang inaasahang pag-unawa at kasanayan. Nangangailangan ng masusing gabay, suporta, at karagdagang pagkatuto.
Kabuuan	62	100 %	

Legend: 41-50 (90-100) napakahusay, 31-40 (85-89) mahusay, 21-30 (80-84) mahusay-husay, 11-20 (75-79) di-mahusay, 0-10 (74 pababa) nangangailangan ng tulong.

Matapos ipatupad ang Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model, malinaw ang pagtaas ng akademikong kakayahan ng mga mag-aaral sa eksperimental na pangkat. Sa 62 kalahok, lahat o 100% ay nakamit ang mataas na antas ng pagkatuto, mula sa malinaw na pag-unawa at kakayahang gamitin ang natutunan, hanggang sa lubos na pag-unawa at malalim na aplikasyon ng kaalaman. Wala ni isang mag-aaral ang nanatili sa mababang antas, na nagpapakita ng malaking bisa ng interbensiyong pedagohikal sa pagpapalalim ng pagkatuto at pagpapaunlad ng kasanayan ng mga mag-aaral.

Pinakamalaki ang bilang ng mga mag-aaral na nakapuntos sa pagitan ng 31–40, na umabot sa 39 mag-aaral o 62.90%, na may interpretasyong “Malinaw na nagpapakita ng pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa karamihan ng bahagi ng aralin. Kayang gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting tulong.” Ipinapakita nito na higit sa kalahati ng pangkat ay malinaw na nakakaunawa at may kakayahang ilapat ang natutunan sa iba’t ibang sitwasyon, na nagsisilbing malinaw na patunay ng epektibong pagkatuto.

Samantala, 23 mag-aaral o 37.10% ang nakapuntos sa pagitan ng 41–50, na kabilang sa pinakamataas na antas ng pagkatuto: “Lubos na nagpapakita ng malalim na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa lahat o halos lahat ng bahagi ng aralin. Kayang-kaya gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting gabay.” Ang pangkat na ito ay malinaw na nagpapamalas ng malalim na kaalaman, kasanayan, at kakayahang mailapat ang natutunan sa mas komplikadong sitwasyon. Ipinapakita nito ang bisa ng SOLO Model sa pagpapaunlad ng Higher Order Thinking Skills (HOTS) tulad ng pagsusuri, pagbibigay-kahulugan, at paglikha.

Matapos ang dalawang linggong interbensyon sa asignaturang Filipino sa paksang “Iba’t ibang Uri ng Teksto” gamit ang Structured Learning Worksheets batay sa SOLO Model, ipinapakita sa Talahanayan 4 ang academic performance ng Baitang-11 na eksperimental na pangkat sa kanilang panghuling pagsusulit. Nakapagtala sila ng mean score na 39.823 at standard deviation na 2.779, na tumutukoy sa interpretasyong “Mataas ang antas ng pag-unawa at aplikasyon ng kaalaman.” Ang resulta ay malinaw na nagpapakita ng pag-angat sa kanilang academic performance matapos ang implementasyon ng Structured Learning Worksheets. Mula sa paunang mean score na 14.371, tumaas ito nang malaki, halos umabot sa 40 puntos, na nangangahulugang nakamit nila ang mataas na antas ng pagkatuto. Ang mababang standard deviation ay

nagpapahiwatig ng konsistensiya sa mataas na performance, na nagpapakita na karamihan sa mga mag-aaral ay nasa parehong antas ng pag-unawa at aplikasyon ng kaalaman.

Kapansin-pansin ang malaking pagtaas ng academic performance ng eksperimental na pangkat, na nagpapatunay sa bisa ng SOLO Model bilang isang epektibong interbensyong pedagogikal. Sa pamamagitan ng structured na disenyo ng mga worksheets, nagabayan ang mga mag-aaral mula sa mababaw na pag-unawa tungo sa mas malalim na pagsusuri at aplikasyon ng mga konsepto. Tumutugma ito sa mga natuklasan nina Chan et al. (2017) at Arceo (2024), na kapwa nagpatunay na ang paggamit ng SOLO-based instruction ay may positibong epekto sa cognitive learning outcomes. Gayundin, ipinakita nina Dharmasaroja (2023) at Nikou et al. (2022) na epektibo ang modelong ito sa pagpapahusay ng analytical at collaborative skills ng mga mag-aaral. Pinatunayan din nina Stålné et al. (2016) na ang SOLO taxonomy ay nagbibigay ng mas sistematikong pagsukat sa lalim ng pagkatuto, kaya't mas angkop ito sa pagpapaunlad ng Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Sa kabuoan, ipinapakita ng Talahanayan 4 na ang paggamit ng Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model ay may malaking epekto sa pagtaas ng antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa eksperimental na pangkat. Mula sa mababang resulta sa paunang pagsusulit, umangat ang halos lahat ng mag-aaral sa mas mataas na kategorya, at isang malaking bahagi ang nakamit ang antas na “Lubos na nagpapakita ng malalim na pag-unawa at kasanayan. Nakakamit ang mga inaasahan sa lahat o halos lahat ng bahagi ng aralin. Kayang-kaya gamitin ang natutunan sa bagong sitwasyon nang may kaunting gabay.” Hindi lamang nila naunawaan ang mga konsepto, kundi naipakita rin ang kakayahang magsuri, magbigay ng interpretasyon, at mailapat ang kaalaman sa iba't ibang sitwasyon—na siyang pangunahing layunin ng SOLO Model.

Makabuluhang Pagkakaiba sa Academic Performance sa Asignaturang Filipino Mula sa Paunang Pagsusulit at Panghuling Pagsusulit

Matapos maisagawa ang paunang pagsusulit, ang dalawang linggong interbensyon, at ang panghuling pagsusulit, mahalagang tukuyin kung may makabuluhang pagbabago sa academic performance ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Upang masuri ito, ginamit ang paired sample t-test upang alamin kung ang Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model ay may estadistikal na epekto sa pag-unlad ng kasanayan ng mga mag-aaral. Ipinapakita sa sumusunod na talahanayan ang numerikal na pagsusuri ng resulta sa paunang at panghuling pagsusulit, na naglalayong tukuyin kung tunay na nagdulot ng positibong pagbabago ang isinagawang pedagogikal na interbensyon.

Talananayan 5. Pagkakaiba ng Academic Performance sa Asignaturang Filipino Mula sa Paunang Pagsusulit at Panghuling Pagsusulit.

	Mean	SD	t-value	Df	p-value
Pretest – Posttest	-17.24	9.297	-20.731	124	.000

Ipinapakita sa Talahanayan 5 ang estadistikal na pagsusuri sa pagbabago ng academic performance ng mga mag-aaral sa Filipino mula sa paunang pagsusulit hanggang sa panghuling pagsusulit. Batay sa datos, ang mean difference ay -17.24, na nangangahulugang tumaas ang average na marka ng mga mag-aaral ng 17.24 puntos mula sa paunang pagsusulit patungo sa panghuling pagsusulit. Ang standard deviation ng pagkakaiba ay 9.297, at ang standard error ay 0.832, na nagpapakita ng mataas na antas ng katumpakan sa pagtataya ng mean difference. Ang 95% confidence interval ay mula -18.89 hanggang -15.59, na hindi sumasaklaw sa zero. Kaakibat nito ang t-value na -20.731, degrees of freedom (df) na 124, at p-value na .000, na nagpapatunay ng isang lubhang makabuluhang estadistikal na pagkakaiba sa antas ng 0.05.

Sa pagsusuri ng datos, kitang-kita ang makabuluhang pagtaas ng marka ng mga mag-aaral mula sa paunang pagsusulit patungo sa panghuling pagsusulit. Dahil ang pagkalkula ay pretest minus posttest, ang negatibong mean difference na -17.24 ay nagpapahiwatig ng positibong progreso sa academic performance. Ang mataas na absolute t-value na -20.731 ay nagsisilbing malakas na ebidensya laban sa null hypothesis na walang pagbabago, samantalang ang p-value na .000, na mas mababa sa antas ng kabuluhan na 0.05, ay nagpapatunay na ang interbensyon ay epektibo. Bukod dito, ang makitid na confidence interval ay nagpapakita ng mataas na katiyakan sa estima ng epekto, na lalo pang nagpapatibay sa bisa ng isinagawang pedagogikal na interbensyon.

Ang mga resulta ay nagpapakita na ang paggamit ng Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model ay may malaking ambag sa pagpapabuti ng akademikong kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa Filipino. Ang makabuluhang pagkakaiba sa estadistika ay nagpapahiwatig na ang interbensyon ay may aktwal na epekto sa pagkatuto, at hindi lamang simpleng resulta ng karaniwang pag-unlad o random na pagbabago. Sa ganitong konteksto, malinaw na ang implementasyon ng metakognitibong pagsasanay sa loob ng SOLO framework ang nagbigay-daan sa sistematikong paggabay sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Ang maingat na pagbuo mula sa pre-structural hanggang extended abstract na antas ay nagbigay ng malinaw at lohikal na istruktura, na nakatulong upang mas mapalalim at mapalawak ang kanilang kaalaman.

Pinagtibay ng mga naunang pag-aaral ang ganitong resulta. Ayon ni Arceo (2024), ang pagtuturo gamit ang SOLO taxonomy ay direktang nakakaapekto sa pagtaas ng cognitive learning outcomes at academic performance ng mga mag-aaral. Sa karagdagan, ipinakita ni Ibrahim (2022) na ang paghasa sa mga estudyante sa iba't ibang antas ng konseptwal na pag-unawa ay nagreresulta sa mas mataas na performance sa mga asignatura tulad ng Matematika, na maihahambing sa kasalukuyang obserbasyon sa Filipino. Sa larangan ng edukasyong medikal, iniulat ni Dharmasaroja (2023) na ang

paggamit ng SOLO model ay nagbigay-daan sa mas mahusay na pagtatasa ng guro sa antas ng pagkatuto ng mag-aaral, na nagresulta sa mas epektibong estratehiya sa pagtuturo. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang pedagogikal na modelong ginamit sa kasalukuyang pag-aaral ay may matibay na empirikal at teoritikal na batayan, at ang resulta na ipinakita sa Talahanayan 4 ay isa pang konkretong ebidensya ng bisa nito.

Sa kabuoan ng pagsusuri ng estadistika at kaugnay na interpretasyon, malinaw na ang Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model ay may malaking ambag sa pagtaas ng antas ng academic performance sa Filipino. Ang mga resulta, na tumpak at may kahalagahan sa estadistika, ay hindi lamang nagpapakita ng numerikal na tagumpay kundi nagbibigay din ng konkretong ebidensya ng bisa ng pedagogikal na inobasyon na tumutugon sa aktuwal na pangangailangan ng mga mag-aaral.

Kongklusyon

Ipinakita ng pag-aaral na parehong mababa ang panimulang antas ng pag-unawa ng kontrolado at eksperimental na pangkat, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa epektibong interbensyon upang mapabuti ang pagganap sa Filipino. Gayunman, mas malinaw ang pag-angat ng eksperimental na grupo, na nagpapakita ng pagiging epektibo ng Structured Learning Worksheets na nakabatay sa SOLO Model sa pagpapalakas ng kognitibong kasanayan ng mga mag-aaral. Ang makabuluhang pagtaas sa resulta ng post-test ay patunay ng bisa ng modelong ito, na tumutulong din sa paglinang ng Higher Order Thinking Skills (HOTS) alinsunod sa layunin ng PPST at DepEd.

Sa kabuuan, naging matibay na sandigan ng pag-aaral ang mga teoryang tulad ng SOLO Taxonomy, Cognitive Development Theory, at Zone of Proximal Development. Ang pagkakaugnay ng mga teorya, interbensyon, at estadistikal na resulta ay nagpapatunay sa bisa ng ginamit na pedagogikal na modelo. Lumitaw sa pagsusuri na mahina ang mga mag-aaral sa mga kasanayang nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-iisip, gaya ng pagsusuri at pagbibigay-kahulugan sa teksto. Marami ang nahirapan sa mga tanong na may kognitibong layuning analyzing at evaluating, na nagpapakita ng kakulangan sa malalim na pag-unawa. Maaaring maiugnay ito sa mga salik na kultural at sikolohikal, tulad ng motibasyon at paggamit ng wikang hindi ina. Sa kabuuan, napatunayan ng pag-aaral na epektibong interbensyon ang Structured Learning Worksheets gamit ang SOLO Model, lalo na sa pagpapalakas ng mga kasanayang dapat pagtuunan ng pansin ng mga guro at tagapamahala ng kurikulum.

Rekomendasyon

Inirerekomenda ang paggamit ng Structured Learning Worksheets batay sa SOLO Model bilang pangunahing estratehiya sa pagtuturo ng Filipino. Makakatulong ito sa pagpapalawak ng pag-unawa, pagsusuri, at aplikasyon ng mga konsepto ng mga mag-aaral. Mahalaga ring tuklasin at pag-aralan ang iba pang paraan ng paggamit ng worksheets na ito upang mas mapahusay ang epektibidad ng pagtuturo at malinaw na maiparating ang mga ideya sa klase.

Maaaring gamitin ang mga natuklasan ng pag-aaral bilang gabay sa pagpapabuti ng mga programa at pagsasanay para sa mga guro. Inirerekomenda ang pagsasagawa ng workshops, seminar, coaching, at iba pang training na nakatuon sa paggamit ng SOLO Taxonomy sa pagplano ng leksyon, pagdidisenyo ng aktibidad, at pagtataya ng pagkatuto. Sa ganitong paraan, mapapalakas ang kakayahan ng guro na magturo nang mas sistematiko at epektibo, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral.

Maaaring gamitin ang pag-aaral na ito bilang batayan sa pagbuo ng mga patakaran at kurikulum na layong paunlarin ang kalidad ng pagtuturo sa Filipino. Inirerekomenda rin ang mas malawak na paggamit ng SOLO Model sa mga asignaturang nangangailangan ng mas mataas na pag-iisip tulad ng Agham at Araling Panlipunan. Ang mga natuklasan dito ay makatutulong bilang gabay sa pagbalangkas ng mga polisiya na magpapalawak sa aplikasyon ng modelong ito sa iba't ibang antas ng edukasyon upang higit na mapaunlad ang pagkatuto ng mga mag-aaral.

Maaaring magsilbing gabay ang pag-aaral na ito para sa mga susunod na pananaliksik tungkol sa paggamit ng SOLO Model sa iba't ibang asignatura at antas ng edukasyon. Mainam ding tuklasin ang bisa nito sa iba't ibang konteksto tulad ng online learning, SPED, at Senior High School. Hinihikayat ang mga mananaliksik na suriin pa ang mga kahinaan ng mga mag-aaral upang makabuo ng mas epektibong interbensyon sa pagtuturo ng Filipino. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa mga gawaing nakabatay sa SOLO Model, dahil nakatutulong ito sa paghubog ng kanilang malalim na pag-unawa at mapanuring pag-iisip. Sa ganitong paraan, nagiging mas makabuluhan ang pag-aaral at mas napapaunlad ang kalidad ng edukasyon.

Compliance with Ethical Standards

Mahalagang isaalang-alang ang mga isyung etikal sa proseso ng pag-aaral kasama na rito ang katapatan, kalidad at legalidad ng pag-aaral.

Ang pag-aaral na ito ay dinisenyo at isinagawa kalakip ang pagsiguro sa kalidad at integridad ng pag-aaral. Ang anumang pag-uulat ng datos ay iniulat sa matapat na pamamaraan.

Isinaalang-alang din ng mananaliksik ang iba pang etikal na prinsipyo katulad ng pagiging kompidensyal at pagkubli sa identidad ng mga kalahok. Naisyuhan din ng IERC permit mula sa nasabing institusyon ang mananaliksik. Ang mga kalahok ay binigyan ng ideya sa layunin ng pag-aaral at magiging kahinatnan ng isinagawang pag-aaral. Nilinaw ng mananaliksik na ang gawain ay boluntaryo at may karapatang tumanggi at hindi pipiliting lumahok. Ipinaliwanag rin na anumang magiging tugon ng mga kalahok ay iingatan ng mananaliksik at gagamitin lamang ito sa kapakinabangan ng pag-aaral.

Acknowledgments

Hindi magiging matagumpay ang papel na ito kung hindi dahil sa pakikiisa at tulong ng napakaraming tao. Ang kanilang mga kontribusyon ay taos-puso kong pinapasalamat at kinikilala.

Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa patuloy na paggabay, biyaya, at lakas na ipinagkaloob niya sa akin sa buong proseso ng aking pananaliksik.

Sumunod, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa aking pamilya lalong-lalo na sa aking asawa na si John Michel Basalo at ang kaisa-isa naming anak na si Lex Amedea na naging dahilan ng aking pagbangon araw-araw. Ang inyong pag-unawa at pagtitiwala ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang mga hamon sa aking pananaliksik.

Sa aking Tagapayo na si Dr. Freddielyn B. Pontemayor, nagpapasalamat ako ng buong puso dahil sa iyong gabay, positibong komento at suhestiyon ay nagkaroon ng tamang direksyon sa buong proseso ng pananaliksik. Ang inyong karunungan, karanasan, at dedikasyon ang naging motibasyon ko upang mahalín at paghusayan pa ang pananaliksik at ipagpatuloy ang nasimulan.

Sa mga panel member na sina Dr. Charissa L. Canubas at Dr. Marbeth G. Aringay, dahil sa walang sawang pagbibigay ng oras, kaalaman at puna upang matiyak na ang pananaliksik ay lubos maisagawa, taos-pusong akong nagpapasalamat sa tulong at kontribusyon ninyo sa pag-aaral na ito.

Sa aking naging statistician at internal examiner na si Dr. Jenyliza T. Uchang, na handang tumulong sa mga datos na kakailanganin, maraming salamat po sa pagtanggap na maging tagagabay batay sa mga datos na nakuha sa pananaliksik. Gayundin sa aking matalino at napakabuting external examiner, Dr. Rhoderick V. Nuncio, ng De La Salle University, buong-pusong pasasalamat sa suhestyon at komento para sa ikauunlad ng aking papel.

Sa lahat ng mga kalahok sa pananaliksik na ito mula sa pagbigay ng pahintulot upang maisagawa ang pananaliksik, sa mga mag-aaral ng Old Damulog National High School, ang inyong mainit na pagtanggap at kooperasyon sa pananaliksik na ito ay lubos kong pinapasalamat.

Sa aking mama, papa at mga kapatid na patuloy na nagbibigay ng suporta, pagpapalakas ng loob at sa lahat ng hindi nabanggit na tao na nakapagbigay ng tulong at inspirasyon, para po sa ating lahat ito.

REFERENCES

- Arceo, K. M. M. (2024). Structure of Observed Learning Outcomes (SOLO) taxonomy-based teaching on the students' cognitive learning outcome and performance. *International Journal of Research Publications*, 100(149).
<https://dx.doi.org/10.47119/ijrp1001491520246512>
- Cañeda, M. (2024). Ang Paggamit ng Youtube Bilang Kasangkapan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa Ugnayan ng Wika, Kultura, at Lipunan (FIL 104). *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*.
<https://doi.org.10.5281/zenodo.14191396>

- Chan, J. K., Leung, K. T., & Yung, K. W. (2017). Enhancing student learning through the SOLO taxonomy: A case study in Hong Kong secondary schools. *International Journal of Education Research*, 45(3), 120-134.
<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.03.008>
- De Castro, L. M. (2020). Challenges in teaching Filipino language in multicultural classrooms. *Philippine Linguistics Journal*, 18(1), 90-108.
- Delos Santos, M. A. (2019). Epekto ng Structured Learning Worksheets sa Academic Performance ng mga Mag-aaral sa Araling Panlipunan, 21(3), 86-97.
- Department of Education. (2023). Division Memorandum 463 s. 2023: Higher-Order Thinking Skills Professional Learning Packages (HOTS-PLP). Division of Malaybalay City.
- Dharmasaroja, P. (2023). The use of SOLO taxonomy in medical education training for medical teachers. *Rama Medical Journal*, 46(2).
<https://dx.doi.org/10.33165/rmj.2023.46.2.262412>
- Gonzales, R. P. (2021). Effective teaching strategies for improved student performance in Philippine schools. *Education Quarterly Review*, 27(4), 205-223.
- Hook, P., & Mills, J. (2011). SOLO Taxonomy: A guide for schools. Essential Resources.
- Ibrahim, I. (2022). Level taxonomic structure of observed learning outcome (SOLO) based on understanding of students' mathematics concepts. *AdMathEdust*, 9(4).
<https://dx.doi.org/10.12928/admathedust.v9i4.25139>
- Ladias, A., Karvounidis, T., & Douligeris, C. (2024). Assessment of transparent data representation in Scratch via the SOLO taxonomy. *IEEE Global Engineering Education Conference*, 10578659.
<https://dx.doi.org/10.1109/EDUCON60312.2024.10578659>
- Maya, J., Luesia, J. F., & Perez-Padilla, J. (2021). The relationship between learning styles and academic performance: Consistency among multiple assessment methods in psychology an education students sustainability, 13(6), 3341.
<https://doi.org/10.3390/su13063341>
- Nasrulloh, A., Ashadi, & Yamtinah, S. (2019). Analysis of items using the assessment instrument based on the structure of observed learning outcome. *Journal of Physics: Conference Series*, 1227(1), 012037. <https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1227/1/012037>
- Nikou, S., Economides, A. A., & Boikou, A. (2022). Business simulation games: Impact on SOLO taxonomy learning outcomes, learning performance, and teamwork competency. *Simulation & Gaming*, 53(2), 187–202.
<https://dx.doi.org/10.55612/s-5002-053-008>
- Ndirangu, M., Kathuri, N. J., & Mungai, C. (2017). Improving students' performance in science through structured worksheets: A study of secondary schools in Kenya. *International Journal of Educational Development*, 23(1), 17–25.
[https://doi.org/10.1016/S0738-0593\(01\)00051-0](https://doi.org/10.1016/S0738-0593(01)00051-0)
- Ramos, R., Gutierrez, M., Socorro, E., Carandang, P., & Caguete, R. (2024). Measuring student performance in mathematics using Bloom's and SOLO taxonomies. *International Journal of Modern Mathematics and Statistics*, 24(5), 78–84.
<https://dx.doi.org/10.34104/ijmms.024.078084>

- Relativo, J. (2019). The use of Filipino as a medium of instruction in schools: Prospects and challenges. *Journal of Language and Linguistics*, 5(4), 78-92.
- Reyes, J. B. (2021). Pagbuo at Pagsusuri ng Mga Worksyt sa Matematika para sa Ikalimang Baitang, 32(4), 82-89.
- Stålne, K., Kjellström, S., & Utrainen, J. (2016). Assessing complexity in learning outcomes – A comparison between the SOLO taxonomy and the model of hierarchical complexity. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 41(7), 1023–1038. <https://dx.doi.org/10.1080/02602938.2015.1047319>
- Veloo, A., Md Ali, R., & Khalid, R. (2015). Structured worksheets affect students' performance in Chemistry. *Asian Social Science*, 11(18), 35–41. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n18p35>
- Ypon, G. (2020). Ang kahalagahan ng pagtuturo ng Filipino sa kasalukuyan: Isang pagsusuri sa kasanayang pang-komunikatibo. *Journal of Philippine Education Studies*, 5(2), 15-28.